

Андрій Косенко (НТУ «Дніпровська політехніка»)
Олег Хоменко (НТУ «Дніпровська політехніка»)
Максим Кононенко (НТУ «Дніпровська політехніка»)

МЕТОДИКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО СПОСОБУ ДОСТАВКИ РУДИ

Methodology of economic and mathematical modeling of mechanized ore delivery method

На сьогодні найбільш адаптованою для умов рудних шахт України є економіко-математична модель, основним критерієм якої є собівартість доставки 1 т руди з урахуванням погашення гірничо-підготовчих виробок, алгоритм якої наведено в роботах [1] і [2]. Методика економіко-математичного моделювання подана нижче.

Запас руди, що підлягає очисному вийманню визначається з виразу

$$Q_6 = L_{в.о} \cdot M \cdot h \cdot \gamma_r, \text{ т}, \quad (1)$$

де $L_{в.о}$ – довжина очисної панелі, м; M – ширина очисної панелі, м; h – висота очисної панелі, м; γ_r – об'ємна вага руди, т/м³.

Об'єм горизонтальних виробок доставки розраховується за формулою

$$V_{Г.д.в} = S_{д.в} \cdot L_{д.в}, \text{ м}^3, \quad (2)$$

де $S_{д.в}$ – площа виробок начорно, м²; $L_{д.в}$ – довжина виробок, м.

Об'єм горизонтальних транспортних виробок обчислюється з виразу

$$V_{Г.т.в} = S_{т.в} \cdot L_{т.в}, \text{ м}^3, \quad (3)$$

де $S_{т.в}$ – площа горизонтальної транспортної виробки, м²; $L_{т.в}$ – довжина горизонтальної транспортної виробки, м.

Об'єм вертикальних виробок визначається з виразу

$$V_{в.в} = S_{в.в} \cdot L_{в.в} \cdot N_{в.в}, \text{ м}^3, \quad (4)$$

де $S_{в.в}$ – площа вертикальної виробки, м²; $L_{в.в}$ – довжина вертикальної виробки, м; $N_{в.в}$ – кількість вертикальних виробок, од.

Запас руди, який видобувається у процесі проходки виробок визначається за формулою

$$A_{р.п.в} = V_{Г.д.в} \cdot \gamma_r + V_{Г.т.в} \cdot \gamma_r + V_{в.в} \cdot \gamma_r, \text{ т}, \quad (5)$$

Запас рудної маси, що припадає на доставку за допомогою доставного обладнання визначається за формулою

$$Q_{р.м} = (Q_6 - A_{р.п.в}) \cdot \frac{1 - \Pi}{1 - R}, \text{ т}, \quad (6)$$

де Π – втрати руди, част. од.; R – збіднення руди, част. од.

Час на заповнення робочого органу засобу доставки визначається з виразу

$$t_{з.к} = 0,72 \cdot K_{в.н}, \text{ хв.}, \quad (7)$$

де $K_{в.н}$ – вихід негабариту, %.

Час на розвантаження робочого органу засобу доставки визначається за формулою

$$t_{p.k} = \frac{31 \cdot K_{m.p}}{60}, \text{ хв.}, \quad (8)$$

де $K_{m.p}$ – коефіцієнт, що враховує час на необхідні маневри для розвантаження, част. од;

Час холостого ходу засобу доставки визначається за формулою

$$t_{x.x} = K_{n.p} \cdot \frac{0,06 \cdot l_{c.d}}{V_{p.x}}, \text{ хв.}, \quad (9)$$

де $K_{n.p}$ – коефіцієнт, який враховує нерівномірність руху, част. од.; $l_{c.d}$ – середня відстань доставки, м; $V_{p.x}$ – швидкість при холостому ході, км/год;

Час руху навантаженого засобу доставки визначається з виразу

$$t_{p.n} = K_{n.p} \cdot \frac{0,06 \cdot l_{c.d}}{V_{p.n}}, \text{ хв.} \quad (10)$$

де $V_{p.n}$ – швидкість руху засобу доставки, км/год;

Час циклу роботи засобу доставки визначається за формулою

$$t_{ц} = t_{з.к} + t_{p.k} + t_{x.x} + t_{p.n}, \text{ хв.} \quad (11)$$

Технічна продуктивність засобу доставки

$$P_T = \frac{T_{з.м} \cdot V_{p.o} \cdot K_H \cdot \gamma_{n.p}}{t_{ц}}, \text{ т/зміну}, \quad (12)$$

де $T_{з.м}$ – час зміни, хв.; $V_{p.o}$ – об'єм робочого органу засобу доставки, м³; K_H – коефіцієнт наповнення робочого органу засобу доставки, част. од.; $\gamma_{n.p}$ – насипна об'ємна вага руди, т/м³.

Час роботи засобу доставки на протязі зміну визначається з виразу

$$T_{o.з.м} = T_{з.м} - t_{п.з}, \text{ хв.} \quad (13)$$

де $t_{п.з}$ – час на проведення підготовчих і заключних операцій, хв.

Експлуатаційна продуктивність засобу доставки визначається за формулою

$$P_e = P_T \cdot \frac{T_{з.м}}{T_{o.з.м}}, \text{ т/зміну}. \quad (14)$$

Експлуатаційна продуктивність скреперної лебідки визначається за формулою

$$P = \frac{3600 \cdot V_c \cdot \gamma \cdot K_H \cdot (T_{з.м} - T_{п.з.})}{\frac{l}{v_r} + \frac{l}{v_n} + \frac{V_c \cdot \gamma \cdot K_H \cdot H \cdot t_{н.г.}}{100} + t_n}, \text{ т/зміну}, \quad (15)$$

де V_c – місткість скрепера, м³; K_H – коефіцієнт наповнення скрепера; l – середня довжина доставки; v_r – швидкість руху завантаженого скрепера; v_n – швидкість руху порожнього скрепера; t_n – час на паузи при переміщенні скреперів; $t_{н.г.}$ – питомі затрати часу на ліквідацію негабариту.

Сумарний час роботи засобу доставки визначається зі співвідношення

$$T_{заг.обл} = \frac{Q_{p.m}}{P_e}, \text{ змін.} \quad (16)$$

Інтенсивність технологічного процесу випуску руди визначається з виразу

$$I = \frac{P_e \cdot N_{з.м.д}}{L_{в.о} \cdot M}, \text{ т/м}^2 \text{ за добу}, \quad (17)$$

де $N_{з.м.д}$ – число змін за добу, змін.

Обсяг горизонтальних виробок, що підлягають відновленню за час їх експлуатації визначається за формулою

$$V_{\text{відн.д.в}} = -0,472 \cdot I^2 - 0,1148 \cdot I + 0,8699, \text{ м/1000 т.} \quad (18)$$

Витрати на відновлення горизонтальних виробок розраховується за формулою якщо

$$V_{\text{відн.д.в}} \leq 0;$$

то

$$Z_{\text{д.г.в}} = 0, \text{ грн};$$

якщо

$$V_{\text{відн.д.в}} > 0;$$

то

$$Z_{\text{д.г.в}} = \frac{V_{\text{відн.д.в}}}{1000} \cdot Q_{\text{бал}} \cdot S_{\text{г.д.в}} \cdot \left(\frac{L_{\text{в}}}{L_{\text{в}} + L_{\text{б}}} \cdot C_{\text{п.}} \right), \text{ грн}, \quad (19)$$

де $C_{\text{п}}$ – ціна проходки 1 м³ горизонтальної доставної виробки, грн/м³; $L_{\text{в}}$ – довжина горизонтальної доставної виробки, м.

Витрати на пальне чи електроенергію визначаються за формулою

$$C_{\text{е(п)}} = \varepsilon_{\text{е(п)}} \cdot V_{\text{е(п)}}, \text{ грн}, \quad (20)$$

де $\varepsilon_{\text{е(п)}}$ – кількість пального чи електроенергії, що витрачається за одну годину роботи доставного обладнання, кВт/год (л/год); $V_{\text{е(п)}}$ – вартість одиниці пального чи електроенергії, грн/кВт (грн/л).

Витрати на ремонт та підтримання в робочому стані засобу доставки визначаються за формулою

$$C_{\text{р.у}} = \frac{B_0 \cdot N_0 \cdot T_{\text{о.зм}} \cdot 0,07}{N_{\text{р.дн}} \cdot N_{\text{зм.д}}}, \text{ грн}, \quad (21)$$

B_0 – вартість одиниці засобу доставки, грн; N_0 – кількість обладнання, що застосовується у процесі доставки, одиниц.

Витрати на амортизацію засобу доставки (при використанні капітальних фондів) визначаються за формулою

$$C_{\text{ам}} = \frac{(B_0 \cdot N_0 - C_{\text{с.о}} \cdot N_0) \cdot \frac{T_{\text{заг.о}}}{N_{\text{р.дн}} \cdot N_{\text{зм.д}}}}{T_{\text{с.о}}}, \text{ грн}, \quad (22)$$

де $C_{\text{с.о}}$ – кінцева ціна засобу доставки при якому відбувається списання, грн; $T_{\text{с.о}}$ – термін служби засобу доставки, років; $N_{\text{р.дн}}$ – кількість робочих днів у році, днів.

Витрати на амортизацію засобу доставки (при використанні оборотних фондів) визначається з виразу

$$C_{\text{ам}} = \frac{B_0 \cdot N_0 \cdot H_{\text{ам}}}{100} \cdot \frac{T_{\text{з.о}}}{N_{\text{р.дн}} \cdot N_{\text{зм.д}}}, \text{ грн}, \quad (23)$$

$H_{\text{ам}}$ – норма амортизаційних відрахувань (для оборотних фондів), %.

Витрати на доплату до заробітної плати та надання премій розраховується за формулою

$$U = \frac{j \cdot W}{100}, \text{ грн}, \quad (24)$$

де j – відсоток доплат до заробітної плати, %; W – тарифна ставка машиніста засобу доставки, грн/зміну.

Загальні витрати на заробітну плату визначаються за формулою

$$C_{з.п} = (W + U) \cdot T_{з.о}, \text{ грн.} \quad (25)$$

Витрати на проходку виробок доставки визначається за формулою

$$C_{в.д} = V_{в.д} \cdot C_{в.д}, \text{ грн,} \quad (26)$$

$C_{в.д}$ – ціна проходки 1 м³ виробки доставки, грн/м³.

Сумарні витрати на доставку руди визначається за формулою

$$C_{д} = \sum_i C_i, \text{ грн.} \quad (27)$$

Питомі витрати на доставку рудної маси визначаються зі співвідношення

$$C_{\text{дост.р.м}} = \frac{C_{д}}{Q_{б}}, \text{ грн/т.} \quad (28)$$

Якщо різниця розрахованих затрат за варіантами буде менше 10 % відносно до варіанта з більшими витратами, означені варіанти з економічної точки зору вважаються рівноцінними та раціональний варіант встановлюють за технічними та організаційними факторами, головними з яких є: продуктивність праці та загальна трудомісткість робіт; можливість придбання відповідного обладнання та складність його експлуатації й обслуговування; необхідність організації додаткових служб (як наприклад постачання паливно-мастильних матеріалів, нової ремонтної бази для вантажно-доставних машин тощо).

Література

1. Косенко А.В. Удосконалення та обґрунтування проектних рішень у разі застосування самохідної навантажувально-доставочної техніки на технологічному процесі доставки рудної маси (на прикладі шахти «Октябрська» ПАТ «Кривбасзалізрудком»). *Молодий вчений*. 2017. №2(42). С. 183–190.

2. Кононенко, М.М. Вибір і розрахунок систем підземної розробки рудних родовищ: навч. посіб. / М.М. Кононенко, О.Є. Хоменко, В.Ю. Усатий. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 217 с.